

Benefícios e Riscos do Uso da Computação em Nuvem no Setor Público: uma análise baseada em artigos disponibilizados em bases dados acadêmicas de 2017 a 2021

Davidson Juarêz David¹, Carlos André de Melo Alves¹, Rafael Rabelo Nunes^{1,2,3}, Roque Magno de Oliveira¹

davidsondavi@gmail.com; carlosandre@unb.br; rafaelrabelo@unb.br; roque@unb.br

¹ Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Departamento de Administração, CEP 70910-900 Brasília-DF Brasil

² Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Departamento de Engenharia Elétrica, CEP 70910-900 Brasília-DF Brasil

³ Centro Universitário Atenas, Rua Euridamas Avelino de Barros, nº 1400, Prado, CEP 38602-002 Paracatu-MG Brasil

Pages: 537-549

Resumo: O objetivo deste artigo foi analisar os benefícios e os riscos do uso da computação em nuvem no setor público, baseado em artigos disponibilizados em bases de dados acadêmicas, no período de 2017 a 2021. Trata-se de pesquisa descritiva com abordagens qualitativa e quantitativa, considerando amostra não probabilística de oitenta artigos. O tratamento dos dados empregou análise de conteúdo, considerando *checklist* contendo 12 subcategorias agrupadas em 2 categorias baseadas no referencial teórico. Após exame de 960 subcategorias, constatou-se no total 24,17% dessas subcategorias presentes. As subcategorias associadas aos benefícios e aos riscos da computação em nuvem apresentaram, respectivamente, 27,29% de presença e 21,04% de presença. As subcategorias 'Redução de Custos' e 'Vulnerabilidades quanto à Segurança' estiveram presentes em 56,25% da amostra de artigos. Este estudo trata tema atual e pode trazer reflexões sobre a adoção da computação em nuvem no setor público.

Palavras-chave: Computação em Nuvem; Benefícios e Riscos da Computação em Nuvem; Setor Público; Análise de Conteúdo.

Benefits and Risks of Cloud Computing use in the Public Sector: An analysis based on articles available in academic databases from 2017 to 2021

Abstract: The purpose of this article was to analyze the benefits and risks of using cloud computing in the public sector, based on articles made available in academic databases, from 2017 to 2021. This is descriptive research with qualitative and

quantitative approaches, considering a non-probabilistic sample of eighty articles. Data treatment used content analysis, considering a checklist containing 12 subcategories grouped into 2 categories based on the theoretical framework. After examining 960 subcategories, a total of 24.17% of these subcategories were present. The subcategories associated with the benefits and risks of cloud computing presented, respectively, 27.29% presence and 21.04% presence. The subcategories 'Cost Reduction' and 'Vulnerabilities regarding Security' were present in 56.25% of the sample of articles. This study deals with a current topic and can bring reflections on the adoption of cloud computing in the public sector.

Keywords: Cloud computing; Risks and Benefits of Cloud Computing; Public sector; Content Analysis.

1. Introdução

As inovações na área da Tecnologia da Informação - TI têm contribuído para que dados e informações sejam processados e armazenados com agilidade. Nesse contexto, é adequado estudar as alternativas encontradas pelas organizações para viabilizar o processamento e o armazenamento desses dados e informações. Entre essas alternativas está presente a computação em nuvem (Araújo & Alves, 2019).

Segundo o National Institute of Standards and Technology - NIST, a computação em nuvem pode ser definida como um modelo para habilitar o acesso por rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação (como redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que possam ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços (Mell & Grance, 2011). Logo, a 'nuvem', como também é conhecida, pode ser acessada pelos usuários de uma organização em diferentes locais.

O estudo da computação em nuvem no setor privado vem sendo objeto de diversas pesquisas acadêmicas. Por outro lado, há carência de estudos sobre a computação em nuvem no setor público. Os governos são mais cautelosos do que as empresas em adotar os serviços de computação em nuvem (Yang & Tate, 2012). Observa-se, ainda, que a adoção de novas tecnologias na esfera pública ocorre de modo mais lento em função de algumas características burocráticas desse setor (Medeiros & Souza Neto, 2016).

Entre os aspectos que podem ser analisados ao considerar a computação em nuvem no setor público estão os benefícios e os riscos¹ envolvidos no emprego dessa tecnologia (Zissis & Lekkas, 2011; Paquette, Jaegger & Wilson, 2010). O estudo de tais benefícios e riscos, inclusive, pode ser realizado empregando o exame do conteúdo de artigos científicos que tangenciem o tema e estejam presentes em bases de dados acadêmicas (Vieira & Meirelles, 2015).

Considerando os argumentos mencionados nos parágrafos anteriores, o objetivo deste estudo é analisar os benefícios e riscos do uso da computação em nuvem no setor público,

¹ Para os fins deste estudo, o termo 'risco' no contexto em estudo da computação em nuvem, é a possibilidade que algum evento imprevisível, falha, ou mesmo mau uso dessa tecnologia, ameace um objetivo de negócio de uma organização (Veras, 2012).

com base em artigos disponibilizados em bases de dados académicas, no período de 2017 a 2021. Trata-se de pesquisa descritiva com abordagens qualitativa e quantitativa, com uma amostra não probabilística de oitenta artigos. Na análise buscou-se examinar o teor dos artigos de acordo com benefícios e riscos da computação em nuvem no setor público, empregando um quadro com 12 subcategorias agrupadas em 2 categorias baseadas no referencial teórico.

Quanto à contribuição teórica, este estudo diferencia-se de outras pesquisas anteriores, como Vieira e Meirelles (2015), porque aborda em período recente características sobre benefícios e riscos da computação em nuvem. Diferencia-se, também, por contribuir para a literatura sobre a computação em nuvem com foco no setor público e por contemplar evidências de benefícios e de riscos sobre o uso da computação em nuvem no referido setor.

Quanto à contribuição prática, este estudo pode ser útil para as organizações públicas, tendo em vista que a contratação de serviços de nuvem é um assunto relevante para o planejamento estratégico de tecnologia da informação dessas organizações. O estudo pode ser útil, também, para académicos e cidadãos usuários dos serviços públicos oferecidos de forma virtual pelas organizações públicas.

Este estudo é relevante socialmente porque no período em estudo houve a decretação de Pandemia decorrente da doença COVID-19 em março de 2020 pela World Health Organisation (WHO, 2020). Constatou-se que após tal decretação houve aumento da demanda por uso de recursos tecnológicos para a prestação de serviços de forma virtual, por exemplo por meio de teletrabalho. Assim, este estudo abordando a computação em nuvem no setor público, trata tema atual em momento oportuno para o setor público e para a sociedade de forma mais ampla.

Por fim, o artigo está organizado da seguinte forma: além desta introdução, a Seção 2 apresenta o referencial teórico, a Seção 3 aborda a metodologia adotada neste estudo, a Seção 4 exibe os resultados e a Seção 5 mostra as conclusões e as recomendações da pesquisa. As referências constam do final do estudo.

2. Referencial Teórico

2.1. Computação em Nuvem: Aspectos Conceituais, Benefícios e Riscos

Segundo Cai et al. (2015), a ideia da computação em nuvem remonta aos anos de 1960, quando o conceito de computação de utilidade foi proposto pelo cientista da computação John McCarthy. Em 1966, Douglas Parkhill propôs que ela seria utilizada pelos setores público e privado. Em 2006, a expressão começou a ser empregada por empresas como Google, Amazon e outras (Yang & Tate, 2012; Araújo & Alves, 2019; Silva et al., 2020).

A computação em nuvem faz parte de um processo de evolução da arquitetura de TI, que teve o seu início por meio da arquitetura de mainframe e foi passando pela arquitetura cliente-servidor. A arquitetura de mainframe baseou-se em computadores de grande porte que processavam dados de forma centralizada, buscando melhor aproveitar recursos. A grande desvantagem da arquitetura baseada em mainframe consistia nos custos tanto de aquisição, quanto de manutenção, que eram bastante elevados (Araújo & Alves, 2019).

A arquitetura cliente-servidor surgiu para atender demandas das organizações que necessitavam de arquitetura com menores custos, maior flexibilidade e que tivesse a capacidade de ser distribuída para ambientes externos. A arquitetura cliente-servidor propõe que os aspectos de processamento e de armazenamento dividam-se em diferentes computadores conectados em rede (Medeiros & Neto, 2016).

A arquitetura da computação em nuvem é baseada em centros de processamento de dados (data centers), responsáveis pelo processamento e o repositório de dados, combinando as duas arquiteturas citadas nos dois parágrafos anteriores. Um data center é um conjunto integrado de componentes de alta tecnologia que fornecem serviços de infraestrutura de TI de valor agregado, cuja função é processar e armazenar uma grande demanda de dados, para qualquer tipo de organização (Veras, 2012). Os referidos data centers podem estar localizados em diversos países (Silva et al., 2020).

A computação em nuvem contribui para que dispositivos possam acessar, armazenar e processar as informações digitais por meio da internet. Cabe ressaltar que o NIST define que a computação em nuvem possui como características essenciais o 'Autoatendimento sob demanda', o 'Amplio acesso à rede', a 'Combinação de recursos', a 'Rápida elasticidade' e o 'Serviço medido' (Mell & Grance, 2011).

Em relação aos modelos de serviços a computação em nuvem pode ser disponibilizada em uma *Infrastructure as a Service* (IaaS), em *Platform as a Service* (PaaS) ou em *Software as a Service* (SaaS). Além disso, os quatro modelos de implantação de computação em nuvem definidos pelo NIST são conhecidos como, nuvem privada (*private cloud*), nuvem pública (*public cloud*), nuvem comunitária (*community cloud*) e nuvem híbrida (*hybrid cloud*) (Laudon & Laudon, 2014).

É adequado mencionar que a redução de custos é apontada como um dos principais benefícios da computação em nuvem, visto que ao não utilizar o modelo de computação em nuvem, as organizações terão de considerar análise de investimento para a aquisição de recursos e de sua chegada e instalação (Meijer & Brown, 2014). A computação em nuvem, ainda, por oferecer acesso a recursos que são compartilhados e provisionados de acordo com as necessidades, contribui para otimizar gastos com a infraestrutura de TI (Marston et al., 2011; Robu, 2012; Géczy et al., 2012; Bidgoli, 2011; Meijer & Brown, 2014; Vieira & Meirelles, 2015).

O crescimento do foco no negócio da organização contratante é outro benefício que pode motivar a contratação dos serviços na nuvem, visto que ao se contratar um provedor de serviços em nuvem as questões relacionadas a atualização da infraestrutura de TI serão de responsabilidade da empresa contratada. Por sua vez, a organização contratante terá mais tempo para focar em seus negócios, resultando no aumento da eficiência (Zota & Fratila, 2013; Vieira & Meirelles, 2015).

Embora a computação em nuvem apresente benefícios é importante ressaltar os riscos na adoção dessa tecnologia (Veras, 2012). Segundo Viera e Meirelles (2015) os riscos relacionados à segurança preocupam as organizações ao adotarem a computação em nuvem. A este respeito, os provedores necessitam estabelecer políticas de segurança que atendam a diferentes usuários e processos, realizem o descarte adequado dos dados inutilizados e garantam a privacidade e a confidencialidade dos dados acessados pela internet.

Outro risco a ser considerado é o oriundo de questões legais, abrangendo regulação e legislação do uso da computação em nuvem pelos países. A este respeito, é adequado avaliar as responsabilidades quanto ao tratamento das informações considerando diferentes regiões geográficas onde os data centers estão localizados, antes de se propor a contratação do serviço de nuvem (Géczy et al, 2012).

O comprometimento da disponibilidade dos serviços é outro risco que deve ser avaliado pelas organizações. Para isso, os provedores devem manter os serviços disponíveis ou mesmo ter um plano de continuidade na eventualidade da ocorrência de uma indisponibilidade (Kalyvas et al., 2013; Vieira & Meirelles, 2015). Em adição, verifica-se que o serviço prestado de computação em nuvem sujeita-se a acordos de nível de serviço ou *Service Level Agreement* – SLA, estabelecido entre provedores dos serviços e organizações contratantes. Os SLAs podem ser definidos para a aplicação ou para a infraestrutura de TI (Veras, 2012).

2.2. Benefícios e Riscos da Computação em Nuvem no Setor Público

Na introdução foi citado que nos últimos anos houve a emergência de iniciativas no setor público para emprego da computação em nuvem, em que pese a literatura sugira que governos em geral são mais cautelosos do que as empresas privadas em adotar os serviços de computação em nuvem (Yang & Tate, 2012).

Nesta seção enfatizam-se exemplos de benefícios da computação em nuvem no setor público, bem como dos riscos de sua utilização no referido setor. Para orientar essa narrativa, inicialmente exhibe-se a Tabela 1. A tabela exhibe 12 subcategorias associadas a 2 categorias, descritas na sequência.

Categoria	Subcategoria
Benefícios	Desempenho
	Redução de Custos
	Escalabilidade
	Resiliência e continuidade de negócios
	Capacidade de manutenção
	Melhoramentos quanto à Segurança
Riscos	Comprometimento da disponibilidade dos serviços de nuvem
	Defasagem entre recursos tecnológicos do setor público e do prestador de serviço de nuvem
	Falta de integridade dos dados e das informações
	Possibilidade do prestador do serviço de nuvem de não ser Auditável
	Vulnerabilidades quanto à segurança (abrangem: 1- acesso não autorizado; 2 - vazamento de dados; e 3 - deficiências nos mecanismos de segurança referentes aos terceirizados.)
	Questões legais (inclusive questões dispondo sobre a legislação transfronteiriça)

Fonte - adaptado a partir do referencial teórico, principalmente, Zissis e Lekkas (2011) e Paquette et al. (2010).

Tabela 1 – Benefícios e Riscos do uso da nuvem no setor público

Inicialmente, sobre o desempenho citado na Tabela 1, constata-se que o modelo de computação em nuvem contribui para aumentar a agilidade dos serviços prestados aos cidadãos, a colaboração entre as organizações públicas e a eficiência dos seus processos (Zissis & Lekkas, 2011). A respeito da redução de custos, também citada na Tabela 1, existem exemplos de países como EUA, Reino Unido e Brasil, em que a redução de custos apresenta-se entre argumentos que impulsionam serviços de nuvem no setor público (Shin, 2013; Jones, 2015; Brasil, 2021).

A respeito da escalabilidade, descrita na Tabela 1, constata-se que serviços de nuvem podem expandir conforme demanda da organização pública, por meio da possibilidade de virtualização fornecida pelos provedores do serviço. Outros benefícios são contribuir para simplificar a capacidade de manutenção e para melhoramentos quanto à segurança da informação e comunicação, incluindo infraestrutura de segurança unificada (Zissis & Lekkas, 2011).

Verifica-se que a adoção da computação em nuvem melhora a resiliência (Jones, 2015). Sobre resiliência e continuidade de negócios citados na Tabela 1, os data centers dos provedores do serviço de nuvem distribuem-se em diferentes locais, o que contribui para continuidade dos negócios das organizações públicas, em caso de falha ou desastres naturais que afetem uma região específica.

Apesar de a computação em nuvem no setor público ter potencial para ajudar a modernizar as organizações, qualquer implementação deve considerar tanto os benefícios quanto os riscos (Jones, 2015). Neste sentido, discorre-se a seguir sobre os riscos da computação em nuvem no setor público enumerados na Tabela 1.

Quanto à disponibilidade dos serviços de nuvem, segundo Paquette et al. (2010), os acordos de níveis de serviço - SLAs deverão especificar os serviços contratados a fim de evitar dúvidas sobre a empresa provedora e o funcionamento da infraestrutura da nuvem. Atenção deve ser dada para possível defasagem entre os recursos tecnológicos do setor público e os fornecidos pelo prestador dos serviços de nuvem, que poderá causar falhas de processamento ou de armazenamento dos dados e das informações.

Especial cuidado deve ser dado pela organização pública quanto à falta de integridade dos dados e das informações. Tais dados e informações devem ser mantidos precisos, válidos e seguros enquanto disponibilizados. Atenção deve ser dada à capacidade do provedor de serviço para assegurar todos privilégios de acesso para que a nuvem possa ser auditada segundo regulamentações e requisitos estabelecidos por agências reguladoras (Paquette et al., 2010).

Por fim, o uso da computação em nuvem deve estar em conformidade com as leis e os regulamentos, e contratos transparecer as responsabilidades dos provedores de nuvem quanto aos requisitos de privacidade (Shin, 2013). Ainda, cuidados devem ser tomados pela organização pública para monitorar os potenciais riscos decorrentes de exposição do prestador de serviço a vulnerabilidades quanto à segurança, abrangendo acesso não autorizado, vazamento de dados e deficiências no tratamento de terceirizados (Paquette et al., 2010).

3. Metodologia

Para alcançar o objetivo propostos neste estudo foi realizada pesquisa descritiva (Sampieri et al., 2013) com abordagens qualitativa e quantitativa. O estudo compreende exame do conteúdo de artigos acadêmicos publicados a respeito da computação em nuvem no setor público em bases de dados acadêmicas.

A população pesquisada neste estudo é composta por artigos publicados nas seguintes bases de dados acadêmicas: *EBSCO*, *Emerald Insight*, *SAGE Jounarls*, *Science Direct*, *SpringerLink* e *WEB of Science*. Todas essas bases apresentaram artigos revisados por pares. Vale ressaltar que a amostra é não probabilística, pois a escolha dos elementos não depende da probabilidade, mas de critérios estabelecidos pelos pesquisadores (Sampieri et al., 2013). A amostra foi selecionada conforme critérios apresentados em três etapas a seguir descritas:

- Na 1ª etapa, a pesquisa foi realizada nas bases de dados citadas no parágrafo anterior desta seção, empregando as palavras em inglês ‘computação em nuvem’ associadas com as palavras ‘setor público’, utilizando o operador booleano ‘AND’. Os resultados foram os seguintes: 570 artigos na *EBSCO*, 1.911 artigos na *Emerald Insight*, 10.307 artigos na *Science Direct*, 2.971 artigos na *SAGE Jounarls*, 18.037 artigos na *SpringerLink* e 302 artigos na *WEB of Science*.
- Na 2ª etapa, aplicaram-se os seguintes filtros: artigos oriundos de revistas cuja avaliação é feita por pares, artigos de pesquisa, período de publicações dos artigos de 2017 a 2021 (período de cinco anos completos mais recentes). Após aplicar os filtros chegou-se a 424 artigos na *EBSCO*, 450 artigos na *Emerald Insight*, 75 artigos na *SAGE Journals*, 429 artigos na *Science Direct*, 174 artigos na *SpringerLink* e 92 artigos na *WEB of Science*.
- Na 3ª etapa, após excluir nove artigos repetidos, foi realizada uma leitura dos títulos, resumo e palavras-chaves, com a finalidade de se verificar se possuíam relação com os objetivos propostos neste estudo. Assim, a amostra foi selecionada com 9 artigos da *EBSCO*, 10 artigos da *Emerald Insight*, 3 artigos da *SAGE Jounarls*, 22 artigos da *Science Direct*, 17 artigos da *SpringerLink* e 19 artigos da *WEB of Science*. Após essa etapa, a quantidade de 80 artigos que foram selecionados para a seleção da amostra deste estudo.

Os artigos foram coletados em periódicos disponíveis em bases de dados selecionadas a partir do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (Capes, 2021). Os dados foram coletados no intervalo entre o dia 6/5/2021 e 31/12/2021. A coleta dos dados foi feita nas 6 bases dados mencionadas nesta seção, sendo todas elas indexadas ao Portal da CAPES, o qual foi acessado remotamente pelo recurso Comunidade Acadêmica Federada - CAFE.

O tratamento e a análise dos dados coletados empregou a análise de conteúdo, que pode ser entendida como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.” (Bardin, 1977, p. 42).

Corroborando com a pesquisa de Viera e Meirelles (2015), foram identificados os benefícios e os riscos do uso da computação em nuvem no setor público presentes nos artigos selecionados para a amostra por meio de análise de conteúdo, considerando as categorias e subcategorias apresentadas na Tabela 1, citada na Seção 2.2 do referencial teórico.

A referida Tabela 1 apresenta duas categorias e doze subcategorias, sendo seis subcategorias associadas a benefícios da computação em nuvem e as outras seis subcategorias associadas a riscos da computação em nuvem. Os benefícios foram baseados no referencial teórico, principalmente em Zissis e Lekkas (2011). Quanto aos riscos do uso da computação em nuvem em organizações públicas, subcategorias basearam-se, também, no referencial teórico, especialmente em Paquette et al. (2010).

Como a Tabela 1 com 12 subcategorias foi empregada na análise do conteúdo de cada um dos 80 artigos da amostra, ao todo foram examinadas 960 subcategorias. A regra de enumeração adotada na análise de conteúdo foi a presença ou a ausência de cada subcategoria no texto dos artigos analisados (Bardin, 1977). A presença das categorias foram verificadas por meio da leitura dos resumos, resultados e conclusões de cada artigo.

Por fim, após a realização da análise de conteúdo, foram usados recursos de estatística descritiva para organizar, resumir e representar os dados (Larson & Farber, 2010). Assim, os dados da amostra oriundos da análise de conteúdo foram representados de modo resumido por meio da contagem de frequência de presença e ausência, bem como por percentuais de subcategorias presentes agrupados por categoria. Com a finalidade de confeccionar tabelas exibidas nas análises dos resultados, foram utilizados os softwares Microsoft Excel e LibreOffice Calc.

4. Resultados

Esta seção apresenta os resultados do estudo. Exibe-se, inicialmente, os resultados por subcategoria, apresentando-se, ao final, uma consolidação dos resultados por categoria indicativa de benefícios e riscos da computação em nuvem no setor público.

Inicialmente, após exame de 960 subcategorias, os resultados da análise de conteúdo dos artigos da amostra permitiram elaborar a Tabela 2, que apresenta a segmentação em doze subcategorias dos benefícios e riscos identificados nos 80 artigos selecionados como amostra nesta pesquisa. Para se chegar a esta tabela, para cada artigo foram examinadas 12 subcategorias segmentadas em duas categorias descritas na Tabela 1 da Subseção 2.2 deste estudo.

Verifica-se na Tabela 2 que com relação aos benefícios, a subcategoria 'Redução de Custos' esteve presente em 45 artigos (56,25% do total da amostra). Já a subcategoria 'Desempenho' esteve presente em 26 artigos (32,50% do total da amostra). Na sequência, a subcategoria 'Melhoramentos quanto à Segurança', foi identificada em 23 artigos (28,75% do total da amostra).

Categoria	Subcategoria	P	A	P%
Benefícios	Desempenho	26	54	32,50
	Redução de Custos	45	35	56,25
	Escalabilidade	18	62	22,50
	Resiliência e continuidade de negócios	14	66	17,50
	Capacidade de manutenção	5	75	6,25
	Melhoramentos quanto à Segurança	23	57	28,75
Riscos	Comprometimento da disponibilidade dos serviços de nuvem	14	66	17,50
	Defasagem entre recursos tecnológicos do setor público e do prestador de serviço de nuvem	10	70	12,50
	Falta de integridade dos dados e das informações	7	73	8,75
	Possibilidade do prestador do serviço de nuvem de não ser Auditável	4	76	5,00
	Vulnerabilidades quanto à segurança (abrangem: 1- acesso não autorizado; 2 - vazamento de dados; e 3 - deficiências nos mecanismos de segurança referentes aos terceirizados.)	45	35	56,25
	Questões legais (inclusive questões dispendo sobre a legislação transfronteiriça)	21	59	26,25

Fonte – Dados da pesquisa

Legenda – ‘P’ é quantidade de artigos com a subcategoria presente, ‘A’ é quantidade de artigos com a subcategoria ausente e ‘P%’ é percentual de artigos com a subcategoria presente.

Tabela 2 – Benefícios e riscos identificados na amostra

A respeito da subcategoria ‘redução de custos’, citada na Tabela 2, verifica-se no referencial teórico deste estudo que a computação em nuvem, por oferecer acesso a recursos que são compartilhados e provisionados de acordo com as necessidades, contribui para otimizar gastos com a infraestrutura de TI (Marston et al., 2011; Robu, 2012; Géczy et al., 2012; Bidgoli, 2011; Meijer & Brown, 2014; Vieira & Meirelles, 2015). Constatou-se, ainda, com base no referencial teórico, que a redução de custos apresenta-se entre argumentos que impulsionam serviços de nuvem no setor público (Shin, 2013; Jones, 2015)

O referencial teórico expôs, com base em Marston et al. (2011) que a computação em nuvem representa a união das duas principais tendências em TI, a eficiência e a agilidade dos negócios, argumento que corrobora o benefício de desempenho identificado em artigos da amostra e apresentado na Tabela 2. Em consonância os benefícios resiliência e continuidade de negócios e melhoramentos quanto à segurança. Ainda, o uso da computação em nuvem no setor público contribui para o aprimoramento da segurança e a centralização da infraestrutura de TI (Jones, 2015).

No tocante aos riscos, a Tabela 2 mostra que a subcategoria ‘Vulnerabilidades quanto à segurança’ esteve presente em 45 artigos (56,25% do total da amostra de artigos), seguido pela subcategoria ‘Questões Legais’, presente em 21 artigos (26,25% do total da amostra de artigos). Prosseguindo, a subcategoria ‘Comprometimento da Disponibilidade dos

Serviços de Nuvem’ esteve presente em 17,50% do total da amostra, com 14 artigos e a subcategoria ‘Defasagem entre Recursos Tecnológicos do Setor Público e do Prestador de Serviço de Nuvem’ teve presença em 10 artigos (12,50% do total da amostra). Por fim, a Possibilidade do Prestador do Serviço de Nuvem de não ser Auditável, com 4 artigos (5,00% do total da amostra).

No que concerne aos riscos apresentados na Tabela 2 a subcategoria ‘Vulnerabilidades quanto à segurança’ apresenta, também, evidência no estudo de Vieira e Meirelles (2015). Rubo (2012) salienta as os cuidados com as questões se justificam para as organizações, pois as suas informações confidenciais são coletados, armazenados e processados por empresas terceirizadas.

No que se refere à subcategoria ‘Questões legais’ apresentadas na Tabela 2, Géczy et al. (2012) ressaltam que as diferentes legislações em regiões geográficas distintas devem ser sempre consideradas pelas organizações antes da contratação do serviço de nuvem. Quanto à subcategoria ‘Comprometimento da disponibilidade dos serviços de nuvem da referida Tabela 2, é necessário que os provedores de serviços de nuvem possuam um plano de continuidade em caso de uma indisponibilidade” (Kalyvas et al 2013; Vieira & Meirelles, 2015). Vale lembrar que Paquette et al. (2010) explicam que os acordos de nível de serviço, SLA, deverão especificar com clareza os serviços contratados e os agentes públicos responsáveis pelos processos licitatórios, de contratação dos serviços em nuvem, deverão ter noção sobre os riscos e os impactos que uma possível interrupção poderá acarretar ao órgão contratante.

Cabe destacar o baixo percentual de presença da subcategoria ‘Possibilidade do prestador do serviço de nuvem de não ser auditável apresentada na Tabela 2, não corrobora com a literatura. Paquette et al. (2010) explicam que a auditoria possibilita avaliar a integridade das informações armazenadas na nuvem. Ainda, Marston et al. (2011) alertam que as organizações deverão desenvolver políticas de auditoria de TI que atendam os requisitos das regulamentações nacionais e internacionais.

Por fim, com base no Teor da Tabela 2, foi possível elaborar a Tabela 3 com os resultados da análise de conteúdo dos 80 artigos da amostra considerando a análise por categoria. Segundo a Tabela 3 os resultados permitiram identificar 232 subcategorias, totalizando 24,17% das 960 subcategorias analisadas. Foi apurada a presença de 131 subcategorias, correspondendo a 27,29% das subcategorias associadas à categoria ‘benefícios da computação em nuvem’ e foi apurada a presença de 101 subcategorias, correspondendo a 21,04% das subcategorias associadas à categoria ‘riscos da computação em nuvem’.

CATEGORIA	P	A	P%
Benefícios	131	349	27,29
Riscos	101	379	21,04
Total	232	728	24,17

Fonte – dados da pesquisa, elaborados a partir dos totais da Tabela 2

Legenda – ‘P’ é quantidade de artigos com a subcategoria presente; ‘A’ é quantidade de artigos com a subcategoria ausente; e ‘P%’ é percentual de artigos com a subcategoria presente na categoria.

Tabela 3 – Resultado da análise de conteúdo - por análise de categoria

5. Conclusões

O objetivo deste artigo foi analisar os benefícios e riscos do uso da computação em nuvem no setor público, com base em artigos disponibilizados em bases de dados académicas, no período de 2017 a 2021. Este estudo pode trazer reflexões que ajudem a melhor entender a adoção da computação em nuvem no setor público.

Realizou-se pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa. Foi empregada a análise de conteúdo para tratar dados de uma amostra de oitenta artigos selecionados em bases de dados académicas. Na análise buscou-se examinar o conteúdo dos artigos da amostra de acordo com benefícios e riscos da computação em nuvem no setor público, empregando-se um quadro com 12 subcategorias agrupadas em 2 categorias baseadas no referencial teórico.

Após exame de 960 subcategorias, os resultados permitiram identificar o total de 232 subcategorias presentes, o que representa 24,17% do total de subcategorias. Verificou-se, também, que 131 subcategorias são associadas aos 'Benefícios da computação em nuvem', representando 27,29% das subcategorias associadas a esta categoria, e 101 subcategorias são associadas aos 'Riscos da computação em nuvem', representando 21,04% das subcategorias associadas a esta categoria.

A análise por subcategoria permitiu constatar, quanto aos benefícios do uso da computação em nuvem, que a subcategoria a 'Redução de custos', com 45 artigos representou o total de 56,25% da amostra. Por sua vez, a subcategoria 'Capacidade de manutenção' apresentou 5 artigos, representando 6,25% do total da amostra. Quanto aos riscos da computação em nuvem no setor público, a subcategoria 'Vulnerabilidades quanto à segurança' esteve presente em 45 artigos, correspondendo a 56,25% do total da amostra. Por sua vez, a 'Possibilidade do prestador do serviço de nuvem de não ser auditável', esteve presente em 4 artigos, equivalente a 5,00% do total da amostra. Assim, os achados deste estudo indicaram, de maneira geral, que os benefícios e riscos da computação em nuvem não se distribuíram de maneira uniforme.

Este estudo trata tema atual, apresentando contribuições para avançar na investigação do estudo da computação em nuvem no setor público, inclusive reflexões para académicos e demais partes interessadas. De notar que os resultados apresentados levam em conta o teor dos artigos que foram publicados num período específico. Adicionalmente, este trabalho enfatizou o conteúdo dos artigos examinados, em especial os benefícios e os riscos do uso da computação em nuvem. Estes argumentos indicam que pesquisas futuras podem ser efetuadas para contemplar aspectos não abordados por este estudo.

São recomendações para pesquisas futuras: (A) realizar estudos para verificar publicações sobre os benefícios e os riscos da computação em nuvem no setor público em outros períodos de análise; (B) realizar estudos com foco em análises considerando co-citações e coautoria de artigos relativos ao tema abordado neste estudo; (C) realizar novas pesquisas para verificar a redução dos custos que a adoção da computação em nuvem pode proporcionar no setor público; e (D) realizar estudos, na forma de casos, para analisar os principais riscos decorrentes do uso da computação em nuvem nas organizações públicas, especialmente no tocante às eventuais vulnerabilidades quanto à segurança nessas organizações.

Referências

- Araújo, C. C. L., & Alves, C. A. M. (2019). Computação em nuvem: um estudo sobre a distribuição da produção de artigos publicados no período de 2007 a 2016. *Revista de Tecnologia Aplicada*, 8(1), 20-32. <http://dx.doi.org/10.21714/2237-3713rta2019v8n1p20>.
- Bardin, L (1977). *Análise de Conteúdo*. Edições 70.
- Bidgoli, H. (2011). Successful introduction of Cloud Computing into your organization: a six-step conceptual model. *Journal of International Technology and Information Management*, 20(1), 20-38.
- Brasil. (2021). *Adoção de serviços de computação em nuvem pelo governo federal*. Gov. br Ministério da Economia. <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-politicas-digitais/computacao-em-nuvem>.
- Cai, Y., Lu, W., Wang, L., & Xing, W. (2015) Cloud computing research analysis using bibliometric method. *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, 25(3), 551-571. <https://doi.org/10.1142/S0218194015400203>
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (2021). *Portal de Periódicos CAPES/MEC*. <http://www.periodicos.capes.gov.br>.
- Géczy, P., Izumi, N., & Hasida, K. (2012). Cloudsourcing: managing cloud adoption. *Global Journal of Business Research*, 6 (2), 57-70.
- Jones, S. (2015). Cloud computing procurement and implementation: Lessons learnt from a United Kingdom case study. *International Journal of Information Management*, 35 (6), 712-716.
- Kalyvas, J. R.; Overly, M. R.; & Karlyn, M. A. (2013). Cloud Computing: A Practical Framework for Managing Cloud Computing Risk – Part I, *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 25 (3), 7-18.
- Larson, R.; & Faber, E. (2010). *Estatística Aplicada* (4ª Ed). Editora Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon J. P. (2014). *Sistemas de Informação Gerenciais* (11a. Ed). Editora Pearson.
- Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J., & Ghalsasi, A. (2011). Cloud computing—the business perspective. *Decision Support Systems*, 51(1), 176-189.
- Medeiros, M. F. M. de, & Neto, M. V. S. (2016). Uso da computação em nuvem no setor público: um estudo de caso com gestores de TI do estado do Rio Grande do Norte e do Governo Federal. *Revista Gestão & Tecnologia*, 16 (1), 135-156.
- Meijer, C. R. W. & Brown, A. (2014). Transaction banking in the cloud: Towards a new business model. *Journal of Payments Strategy & Systems*, 8(2), 206-223.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing: recommendations of the National Institute of Standards and Technology*. NIST Special Publication 800-145. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>

- Paquette, S., Jaeger, P. T., & Wilson, S. C. (2010). Identifying the Security Risks Associated with Governmental Use of Cloud Computing. *Government Information Quarterly*, 27 (3), 245-253. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.01.002>.
- Robu, M. (2012). Cloud computing based information systems – present and future. *USV Annals of Economics & Public Administration*, 12 (2), 94-100. <http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/viewFile/593/512>
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. D. P. B. (2013). *Metodologia de Pesquisa* (5. ed). Mc Graw-Hill.
- Shin, Dong-Hee. (2013). User centric cloud service model in public sectors: policy implications of cloud services. *Government Information Quarterly*, 30 (2), 194-203. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.012>
- Silva, F. R., Soares, J. A., Serpa, M. da S., Maitino Neto, R., Aleixo Junior, J. F. M., Oliveira, H. S. de., & Pichetti, R. F. (2020). *Cloud Computing*. Sagah, 2020.
- Veras, M. (2012). *Cloud Computing: nova arquitetura da TI*. Brasport.
- Vieira, C. S., & Meirelles, F. S. (2015). Computação em Nuvem: análise bibliométrica da produção científica sobre os fatores que influenciam as empresas no seu uso. *Revista Eletrônica Gestão e Serviços*, 6 (2), 1215-1230. <https://doi.org/10.15603/2177-7284/regs.v6n2p1215-1230>
- World Health Organisation (2020). *WHO characterizes COVID-19 as a pandemic*. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen>.
- Yang, H., Tate, M. A (2012). Descriptive Literature Review and Classification of Cloud Computing Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 31 (article 2), 35-60. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03102>
- Zissis, D.; Lekkas, D. (2011). Securing e-Government and e-Voting with an Open Cloud Computing Architecture. *Government Information Quarterly*, (28)2, 239–251, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.010>.
- Zota, Razvan-Daniel, Fratila, Lucian-Alexandru. (2013). Cloud standardization: Consistent business processes and information. *Informatica Economica*, 17 (3), 137-147. <https://revistaie.ase.ro/content/67/12%20-%20Zota,%20Fratila.pdf>